

O ENVOLVIMENTO POLÍTICO E SOCIAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA: DA MODERNIDADE AO SÉCULO XXI

Doi: 10.5281/zenodo.10251502

Samyra Kelly Silva de Oliveira¹

Resumo

Este estudo teve como objetivo conhecer alguns professores de matemática que se destacaram como seres ativos política e socialmente ao longo do século XX e destacar a influência da matemática na sociedade desde a modernidade. Utilizamos da pesquisa qualitativa de caráter exploratório e ainda entrevistas não padronizadas, que é feita com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema. O estudo mostra que os matemáticos foram participativos e importantes no período da revolução industrial e ainda influenciaram no desenvolvimento de tecnologias e na luta pela paz durante as guerras, na virada do século XX. Além disso, houve participação dos matemáticos nos processos de desenvolvimento da educação no Brasil. Todo esse contexto histórico, de certa forma, influencia o ensino de matemática até os dias atuais, distanciando a matemática da realidade dos alunos, o que, dessa forma, dificulta o aprendizado.

Palavras-chave: Professor; Social; Político; Ensino; Matemática.

Abstract

The objective of this study was to get to know certain mathematics teachers who stood out as active political and social figures throughout the 20th century and highlight the influence of mathematics on society since modernity. We employed exploratory qualitative research and non-standardized interviews, engaging with individuals who had practical experiences related to the issue. The study demonstrates that mathematicians were actively involved and significant during the industrial revolution, influencing the development of technologies, and contributing to the peace movement during wars around the turn of the 20th century. Additionally, mathematicians played a role in the processes of educational development in Brazil. All of this historical context, to some extent, continues to influence the teaching of mathematics to this day, distancing mathematics from the realities of students, thus complicating the learning process.

Keywords: Teacher; Social; Political; Education; Mathematics.

¹ Especialista em Ensino da Matemática. Graduada em Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Centro Municipal de Educação Básica/Barra do Garças-MT. E-mail: samy.kelly17@gmail.com

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

Introdução

Meu interesse em pesquisar a respeito dos professores de matemática ativos política e socialmente surgiu no curso de licenciatura em matemática, da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, no Campus Universitário do Araguaia-CUA. No decorrer do curso fui estimulada a colaborar, juntamente com outros colegas, na criação do Centro Acadêmico - CA e também para participar do colegiado do curso, como representante discente, isso porque tinha interesse em conhecer e aprender mais sobre os direitos e os deveres dos discentes, dos docentes e da instituição.

O Centro Acadêmico e o Colegiado de curso são importantes órgãos no contexto universitário brasileiro, tendo representações dos docentes e discentes. Neles, questões cotidianas e os anseios acadêmicos e políticos são debatidos abertamente, repercutindo de algum modo, a voz dos estudantes e supostamente da sociedade brasileira.

Um bom exemplo de como essas representações repercutem no meio estudantil do Campus Universitário do Araguaia - CUA, foi a organização de debates relacionados ao sistema de transporte disponibilizado pela Universidade. Representantes dos dezesseis cursos foram convocados para representar os demais nas reuniões com o Pró-reitor do Campus, onde se discutia a permanência do transporte, fundamental para a comunidade acadêmica.

Outro exemplo de repercussão dessas instituições de representação estudantil ocorreu durante o movimento pela permanência do valor a um real (R\$ 1,00) do Restaurante Universitário (RU). E, por conta da pouca participação dos alunos da Matemática e pelo fato de sempre me interessar pelas causas que envolvem as lutas estudantis, representei os acadêmicos do curso junto à reitoria. Neste período em que fui mais ativa na luta pela manutenção dos direitos dos estudantes, percebi que menos de 10% (valor simbólico) dos alunos da matemática estavam envolvidos no processo e que poucos professores da matemática se interessavam em ajudar. Este fato levou-me a questionar e entender o motivo dessa falta de envolvimento.

De outro lado, a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, por aproximadamente três anos, muito contribuiu para o meu aprendizado e quanto a participação em atividades sociais, enquanto educadora matemática vivendo sua formação inicial. Uma das experiências mais marcantes e desafiadoras, neste sentido, foi poder trabalhar em um projeto que motivava os alunos que haviam desistido da disciplina.

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

Também, o fato de participar do Programa de Educação Tutorial – PET, no qual desenvolvemos estudos sociopolíticos no campo da Educação Matemática, me levou a desenvolver estudos e pesquisas sobre o assunto. Assim, orientada pelos professores tutores, optei por trabalhar com o tema nos estudos de conclusão.

1. Fundamentação Teórica

1.1 Revolução Industrial Inglesa

No que diz respeito à segunda fase da modernidade ocidental, o historiador Inglês Eric Hobsbawm na obra “Da revolução industrial inglesa ao imperialismo”, interpreta que as mudanças no modelo de produção e na sociedade britânica influenciaram, e ainda hoje influenciam, as sociedades e as economias do mundo inteiro, tendo como uma das principais causas dessa influência o uso das máquinas no lugar dos processos de manufatura.

Olhando de uma perspectiva mais internalista, Hobsbawm (1969) destaca que, com o advento da industrialização, as condições sociais de vida dos ingleses, durante a revolução, melhoraram muito se comparadas às que tinham no feudalismo, pois conquistaram o aumento do poder de compra. Portanto, o autor afirma que as mudanças ocorridas fizeram com que

nesse período muitos ingleses aprendessem a “cultivar novas necessidades e estabelecer novos níveis de expectativa”, e há alguns indícios de que por volta de 1750 tenham começado a dirigir sua produtividade adicional para mais bens de consumo (HOBBSAWM, 1969, p.43).

Todo esse processo de otimização e racionalização, de tecnização e cientificização da produção, que marcou essa fase da revolução, aconteceu porque os padrões objetivaram organizar a produção de forma a aumentar a produtividade, diminuir os custos e consequentemente aumentar os lucros. A matemática participou ativamente desse processo com a aritmética, que era utilizada para somar e subtrair.

Simultaneamente às transformações vividas na produção e no comércio, na tecnologia e no desenvolvimento, surge uma escola de pensamento: o positivismo – uma filosofia que defende a comprovação da teoria cientificamente. Então, surge a teoria da ciência como consequência da produtividade da revolução, acreditando ser a forma de avançar ainda mais para a melhoria de vida. Os principais responsáveis pelo positivismo

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

foram August Comte – filósofo e que lutou para construir uma filosofia positivista – e John Stuart Mill, filósofo e economista.

A reforma mudou a realidade humana e, conforme era solicitada, a matemática ia tomando seu espaço nas revoluções e os matemáticos adquiriam espaços na sociedade e nos movimentos sociais. Neste caso, podemos citar como exemplo James Watt, um matemático e engenheiro que teve papel fundamental no melhoramento da máquina a vapor, o que contribuiu significativamente para o avanço da tecnologia e da revolução industrial inglesa.

1.2 Revolução Socialista Russa

A análise do matemático Leon Trotsky – um dos líderes mais influentes da revolução social russa – demonstrou, em seu estudo intitulado “A história da Revolução Russa” que a passagem da produção feudal para o Industrial também foi direta. Mas, segundo as palavras do próprio Trotsky (2017), o país “[...] diferenciava-se do Ocidente, europeu, mas também diferia do oriente, asiático, embora aproximando-se em alguns períodos, em vários aspectos, ora de um ora de outro” (TROTSKY, 2017, p. 32). Ou seja, uma posição de meio entre os dois continentes, por isso, sujeita à pressões e influências de ambos os lados.

Outra característica da revolução industrial russa a ser destacada está vinculada ao fato de a Rússia ter como referencial o processo inglês e, com isso, poder adaptar sua trajetória às condições da sua cultura primitiva. Sinteticamente, as distinções culturais, geográficas e políticas da Rússia foram importantes para que a sua revolução industrial tomasse rumos distintos da inglesa, visto ter tomado a primeira como referência.

Enquanto de um lado havia um modo de produção, cuja organização e administração era concentrada nas mãos da Elite empresarial, de outro, a Rússia, após a revolução social, concentrou a administração da produção nas mãos do Estado, num processo no qual houve participação do próprio Leon Trotsky. Como já vimos, a Grã-Bretanha visava o lucro, o que levou a exploração dos empregados. Por conta disso, a Rússia se organizou de maneira a produzir somente o necessário para a população.

1.3 Guerra Fria

O cenário de polarização consequente da revolução industrial influenciou fortemente no conjunto de circunstâncias que levaram ao desencadeamento da primeira guerra mundial. Inicialmente ela envolveu as grandes potências industriais da Europa,

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

mas se tornou um conflito mundial, quando países de outros continentes se envolveram no conflito.

Essa guerra deu início a uma corrida por conhecimento e desenvolvimento que transpôs o século XX e influenciou inclusive as duas correntes de pensamento mais difundidas na virada do século: o positivismo e o humanismo, correntes das quais a matemática, os matemáticos, a engenharia e os engenheiros serviram-se e participaram ativamente.

Sobre as correntes de pensamento que mais se empenharam em entender esse processo, destacasse o humanismo. O trabalho de Bertrand Arthur William Russell, um matemático que nasceu na Inglaterra e viveu no início do século XX, tendo marcante atuação durante a primeira guerra, afirma que “[...] a matemática e a lógica são idênticas”. (Russell *Apud* Vale, 2016, p. 315).

Ainda, sobre a matemática, os matemáticos e suas influencias sociais, temos um judeu alemão, nascido em 14 de março de 1879, no Reino de Wurttemberg (Império alemão), formado em física e matemática. Este é Albert Einstein que, mesmo sendo diretor de uma Universidade em Berlim, precisou sair da Alemanha, pois foi ameaçado pelos nazistas que queriam assassiná-lo. Ele mudou-se para os Estados Unidos e apesar de ficar conhecido por sua luta pela paz, seus estudos foram ativamente envolvidos nos rumos da guerra, que ocorreu ainda na primeira metade do século XX, por continuidade da primeira.

No tocante à segunda guerra mundial, especificamente, os estudos de Einstein sobre energia nuclear foram preponderantes ao confronto que, do outro lado teve a participação da Alemanha na liderança dos países do eixo; ela que já tinha sido responsabilizada pela primeira guerra. Neste sentido, os estudos de Sondhaus (2013), apontam que “A magnitude da morte e da destruição causadas pela Segunda Guerra ultrapassou em muito a da primeira, principalmente para as populações civis [...]” (SONDHAUS, 2013, p. 16).

Com o fim da segunda guerra, as tecnologias continuaram se desenvolvendo aceleradamente, pois o cenário agora se deslocou do confronto entre um projeto totalitarista (nazismo) e outro projeto (democracia), supostamente, humanitário. As tecnologias têm agora como pano de fundo a corrida armamentista entre os Russos (socialistas) e Americanos (capitalistas). Um ambiente que colocou frente a frente americanos e russos que brigavam pela hegemonia do modo de produção (capitalismo X socialismo).

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

Esse movimento, após algum tempo, levou as duas potências à guerra fria, um confronto que teve muitas ameaças, porém poucos combates diretos. Por esse motivo é que foi chamada de “fria”. Foi um período em que a corrida armamentista, tecnológica e de hegemonia tomou conta da educação, da ciência e da política. Sendo assim, é possível afirmar que a luta agora era pela difusão hegemônica do conhecimento, da verdade e da ordem econômico-social, a partir da organização da produção, ou seja, em torno do socialismo e do capitalismo.

Todo esse processo de confrontos e embates pôde ser sintetizado nas disputas entre americanos e russos pela hegemonia do jogo de xadrez, um jogo de tabuleiro que atende aos mais altos requisitos do esporte e da matemática, no mais alto nível. Um exemplo dessa disputa são os clássicos confrontos entre “o socialismo e capitalismo”, uma metáfora utilizada para definir os campeonatos mundiais de xadrez da época que sempre tinha na final, um russo contra um americano.

O xadrez era utilizado durante as guerras para treinar a mente e no período da guerra fria transformou-se em um campo de batalha em que os russos saíram na frente dos americanos.

2. A Educação e a Matemática no Brasil

Em 1808, Dom João VI chegou no Brasil com a corte portuguesa e estabeleceu a nova sede do governo na cidade no Rio de Janeiro. Com isso, a educação escolar brasileira ganhou visibilidade, pois ela precisava atender aos novos interesses da coroa luso-brasileira, especialmente no tocante ao ensino superior. Os cursos de medicina, engenharia e direito criados no século XVII, ainda mantinham suas orientações fundamentadas na visão humanista dos Jesuítas.

A organização do sistema educacional, tem-se a Proclamação da Independência que em 1822 inicia um novo movimento de orientação curricular em uma sociedade que se pretendia industrial. O então Imperador Dom Pedro I – conhecido pelo empenho em levar os conhecimentos da ciência e da cultura clássica para o povo – ao outorgar a Constituição do Império do Brasil, em 1824, garantiu que o título 8º “Das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Cívicos e Políticos dos Cidadãos Brasileiros”, dispusesse no artigo 179 sobre:

a inviolabilidade dos Direitos Cívicos, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte: [...] XXXII. A Instrução primária, e gratuita a todos os

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

Cidadãos. XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes (BRASIL, 1824, p.19).

Neste período não havia cursos de formação para professores, pois as chamadas escolas normais – que formavam professores para atuar no ensino primário – surgiram somente em 1835. Até então, as atividades de professor eram exercidas preferencialmente por advogados e engenheiros, que difundiram na educação e na sociedade brasileira as ideias positivistas de August Comte.

Mais adiante, com o advento da Proclamação da República em 1889, o sistema educacional passou pela primeira reforma capitaneada por Benjamin Constant, em 1890. Ele que, nesta época, era militar, engenheiro, professor de matemática, pacifista. Além disso, foi o responsável pelo texto do Decreto 981 que em 08 de novembro de 1890, deu corpo a nova estrutura da educação escolar brasileira.

Na virada do século XX, mais precisamente a partir de 1920, surge uma nova corrente de pensamento na educação brasileira: o movimento da Escola Nova. Segundo Veiga (1990), a pedagogia e a didática tradicional, deu lugar à pedagogia e à didática renovada/escolanovista.

Dentre os novos especialistas estava Euclides Roxo, nascido em Aracaju se bacharelou no Colégio Pedro II, formando-se em engenharia civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. No qual propôs mudanças para o ensino da disciplina, que, até então, era dividido em: álgebra, aritmética e geometria – denominado ‘matemática’ no ensino secundário.

A Educação Matemática brasileira teve outro importante momento com a criação da Universidade de São Paulo – USP, pelo Decreto Nº 6.283 de 25 de janeiro de 1934. Tal Decreto dizia que a instituição seria composta por diversos institutos, como por exemplo a escola Politécnica, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras – FFCL, entre outros. O diferencial da FFCL era exatamente, por ser um espaço de formação de professores para o ensino secundário.

No mesmo ano, Ubiratan D’ Ambrósio ingressou no curso de matemática da USP, e anos mais tarde se tornou Doutor em Matemática. Iniciando, assim a trajetória daquele que viria a ser uma das maiores expressões da Educação Matemática no Brasil e uma referência mundial na área.

Em 1987, ocorre o primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) e a criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), impulsionando o

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

crescimento da Educação Matemática no Brasil. E, no quinto Encontro Nacional de Educação Matemática a Etnomatemática é apresentada aos brasileiros.

O desenvolvimento da Etnomatemática se dá quando D'Ambrosio se interessa em olhar para os outros países e para a cultura dos povos e chega à conclusão que suas histórias estão interligadas à matemática. Então ele decide estudar a percepção das pessoas em relação à matemática e sua cultura e no dia a dia. Desta forma, Bezerra et. al. (2010) destaca que, de um modo geral,

a etnomatemática como área de estudo da Educação Matemática, busca refletir e valorizar as raízes culturais das ideias matemáticas, a partir da maneira como elas se dão nos diferentes grupos socioculturais (BEZERRA et. al., 2010, p.13).

A Etnomatemática surgiu para a educação matemática, pensando nos modos como as diferentes culturas lidam com o conhecimento matemático. Nesse contexto além da etnomatemática, também Surge a Educação Matemática Crítica (EMC).

3. Aspectos Metodológicos

Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), a abordagem qualitativa preocupa-se “com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. E, sobre o caráter exploratório da mesma, procuramos nos fundamentar em Gil (2008), para quem as pesquisas exploratórias têm como objetivo desenvolver conceitos e ideias, tendo como um dos procedimentos o levantamento bibliográfico e documental.

Além dos procedimentos descritos o autor em referência defende que a utilização de entrevistas não padronizadas, realizadas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema facilita a composição e a “obtenção de uma visão geral mais ampliada do problema, bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade do entrevistado” (GIL, 2008, p. 111).

Estes pressupostos induziram a opção por uma análise que se desdobra em duas partes. Tendo, por um lado, a revisão bibliográfica que aborda três temas centrais: a revolução Industrial, as guerras mundiais e fria e a Educação Matemática no Brasil. Estes estudos contribuíram para o melhor entendimento do contexto histórico da matemática na modernidade, sua importância para o desenvolvimento dos modos de produção e para os avanços da tecnologia no contexto das guerras mundiais.

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

4. Descrição e Análise dos Dados

A primeira parte do estudo pressupõe o próprio texto de fundamentação, que levou a compreensão do senso comum acerca do professor de matemática e da contextualização histórica da matemática em diversos momentos da modernidade, vinculando-a aos processos de transformação da sociedade. Como nos exemplos da revolução industrial, das guerras mundiais e da guerra fria.

Já, a segunda parte da pesquisa foi dedicada a análise da entrevista com o professor Ubiratan D'Ambrósio. Dessa forma, a análise se pauta no que D'Ambrósio respondeu. Além da entrevista, recebemos um artigo enviado pelo professor sobre o tema, que também será analisado no estudo.

Ainda sobre a análise, vale ressaltar que se optou por um modelo de entrevista no qual as linhas gerais do estudo foram encaminhadas ao educador para que pudesse dissertar livremente sobre as questões abordadas.

No segundo momento da análise, a entrevista foi transcrita, lida e relida a fim de fazer aflorar das reflexões, opiniões e informações acerca da visão de cada um dos temas propostos. Sinteticamente, a análise foi orientada para a melhor compreensão do objetivo geral que é desvelar a contribuição dos matemáticos e da matemática no desenvolvimento da sociedade moderna. Esperando, desse modo, poder refletir sobre o objetivo específico que teve sua orientação pautada na seguinte indagação: *o professor de matemática é um ser ativo, política e socialmente?*

Como a transcrição das entrevistas sugere um texto dissertativo procuramos reorganizá-la em forma de diálogo e realinhamos as questões de acordo com a ordenação dos capítulos, ou seja: a) a revolução industrial; b) as guerras mundiais e fria; c) a Educação Matemática do século XX e; d) as perspectivas para o século XXI.

Mais uma vez é preciso ressaltar que nem sempre as respostas aparecem de modo objetivo, ou seja, muitas vezes foi preciso reorganizar e interpretar fragmentos das falas para compor a ideia do entrevistado.

a) No tocante a revolução industrial, tema que foi abordado na fundamentação e que a revela como um marco da segunda fase da modernidade - período de grandes transformações na produção, na economia, na sociedade e no pensamento mundial. Ele destaca a importância dos matemáticos e da matemática neste momento da história. Questão sobre a qual, D'Ambrósio ao dissertar sobre a formalização do conhecimento cita Descartes que, em o Discurso do Método diz:

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

eu aprendi na escola [...] álgebra, geometria, análise e uma série de coisas. Quando eu me defrontei com um problema do mundo real essas disciplinas que eu conheci não ajudaram muito e tive que olhar para o problema com um método próprio o meu método de trabalhar.

O entrevistado ao resgatar um fragmento do texto que inaugura a ciência moderna indicia que, naquele momento, já havia uma tensão entre o que viria a ser definido mais tarde como formalismo matemático² e matemática humanística³.

Mais adiante ele complementa a ideia de matemática humanística como “uma atividade do ser humano na sua plenitude”, e afirma que ela “não é uma ciência exata rigorosa, só dentro do seu formalismo. Ela depende da humanidade e deve de algum modo dar resposta e ajudar a entender e lidar com a complexidade que nos cerca de fatos e fenômenos de todo o cosmo”.

Enquanto de outro lado, “a matemática dos matemáticos, e são poucos que fazem ela avançar, por isso eles são extremamente importantes. Mas, também é importante que essa matemática avançada, matemática pura, não perca a perspectiva do mundo como um todo, da complexidade como um todo e aí se fecha na gaiola. Parece que o mundo é aquela gaiola, é isso que a gente tem que evitar.

Da mesma forma que o homem pré-histórico evoluiu na sua linguagem, conforme a sua necessidade, aconteceu no período da revolução industrial, no qual havia trabalhadores competentes mesmo sem formação, mas conforme o capitalismo cresce, surge a necessidade da escola e da formação técnica, ou seja, que atendesse as demandas da industrialização.

b) *No tocante as guerras mundiais e fria*, tema que foi abordado no segundo capítulo de fundamentação, o estudo revela que houve um grande avanço das tecnologias que objetivava sustentar a espionagem, a contraespionagem e o belicismo das duas frentes, que tinha por um lado as forças aliadas – agindo sob o signo da liberdade – enquanto, do outro lado, as forças do eixo – agiam sob o signo do totalitarismo nazista.

Neste caso, em especial, o estudo de fundamentação demonstrou que houve grande atuação de grandes matemáticos no desenvolvimento de conhecimentos; de tecnologias de informações e; de artefato de guerra, que mais tarde foram incorporados ao arsenal da guerra fria até, como material simbólico que buscavam indicar a supremacia de bloco sobre outro, dividindo, na segunda metade do século XX, o mundo em

² Fechada no desenvolver dela própria e, por isso, entra no conceito das gaiolas epistemológicas, onde você fala matemática com outros matemáticos você fala *matematiques*.

³ Muito mais do que ciência, tecnologia, as suas aplicações em ciência, ela é intimamente ligada às artes, a literatura, a religião é, portanto, uma ciência humana.

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

capitalismo, representado pelos, americano e socialismo, representado pelos soviéticos. Vale destacar que tais bens foram incorporados ao patrimônio da humanidade.

Outro fator desse período, foi a disputa do xadrez, que era o campo de batalha, e ainda estava ligado a capacidade intelectual, e os ganhadores dessa disputa eram considerados inteligentes. Dois xadrezistas em destaques foram o russo Anatoly Karpov e o americano Bobby Fischer.

Nesse período, um outro matemático que se destaca é Bertrand Arthur William Russell que além de defender a lógica, também era humanista e pacifista, tentando alertar a população sobre os pontos negativos da guerra. O humanismo foi um pensamento que iniciou no período da primeira guerra. D' Ambrósio afirma, que

[...] é uma atividade do ser humano na sua plenitude, por isso a matemática é humanista, não é uma ciência exata, rigorosa só dentro do seu formalismo, ela depende da humanidade e deve de algum modo dar resposta e ajudar a entender e a lidar com a complexidade, que nos cerca de fatos e fenômenos de todo o cosmo.

Em relação, a essa questão especificamente o entrevistado, afirma que apesar de ainda não serem totalmente incorporados aos processos educacionais “a disponibilidade das calculadoras e dos computadores, o ensino da matemática deve mudar radicalmente de orientação”. Eles são citados como exemplos de artefatos desse processo.

c) *No tocante ao terceiro tema abordado*, os estudos de fundamentação revelam que houve uma participação ativa de matemáticos do processo histórico de constituição da educação no Brasil. Revelam também os esforços de outros matemáticos para tornar acessível o conhecimento matemático para a população, em geral. Estes, que por sua vez, viabilizaram a constituição da Educação Matemática brasileira.

Diante disso, um destaque é o professor de matemática Benjamin Constant responsável pela primeira reforma da educação dada pelo Decreto 981 em 08 de novembro de 1890. E ainda, Euclides Roxo, que uniu a aritmética, geometria e álgebra, quem se ensinavam de forma separada em matemática.

E com relação a esta questão, a principal fala do entrevistado revela uma crítica profunda a educação escolar ao afirmar que, na educação ainda: “aceita-se que a matemática seja essencial para o sistema de produção, mas tolera-se que seja inacessível para aqueles que produzem. Este é um dos principais fatores de desigualdade social. A mistificação da matemática, e, portanto, dos sistemas de produção”.

d) Suas perspectivas para a educação do século XX, no artigo disponibilizado pelo entrevistado, em suas linhas iniciais dão indicativos das suas projeções para o futuro

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

quando afirma: “percebemos que no século XXI, o reflexo do crescimento da matemática, que iniciou com a revolução industrial e que podemos perceber até os dias atuais, tem seus pontos negativos, os quais refletem no ensino da matemática em que os professores ainda ensinam da mesma forma que no século XIX”.

Complementarmente, na entrevista, ele ao dissertar sobre a Etnomatemática da mais indícios de suas projeções para o futuro ao afirmar que: “nós precisamos é perceber que cada indivíduo, cada grupo, vai lidar com a sua situação com o seu ambiente, com os meios que ele dispõe, da maneira que ele dispõe, dos materiais intelectuais que ele dispõe, e aí entra nesse jogo as mitologias, as religiões, tudo isso puramente natural, obviamente, tudo o que ele tem. Etnomatemática seria não de uma determinada etnia, “cada grupo de acordo com as suas condições culturais, as suas condições ambientais, as suas necessidades, desenvolve à sua maneira de observar de classificar, de comparar, de mensurar, de quantificar, inclusive de inferir, tirar conclusões” é fundamental para se compreender o ensino da disciplina no Futuro.

Considerações Finais

Considero que os estudos, aqui apresentados, contribuirão à minha formação e ao meu posicionamento sociopolítico, enquanto professora de matemática, que busca constituir um olhar reflexivo e uma atuação mais crítica acerca da sociedade em que vive. A pesquisa proporcionou o conhecimento e a compreensão sobre o posicionamento político que um professor de matemática deve ter, onde se faz necessário refletir sobre o mundo e contribuir com a sociedade.

Há uma necessidade de formar cidadãos críticos que sejam capazes de ter uma visão total de mundo, exercendo a cidadania. E cabe a nós educadores matemáticos contribuir para uma formação integral e crítica dos educandos.

A partir do envolvimento dos professores de matemática com a sociedade escolar e com a população, haverá a possibilidade de sanar a crença de que o professor de matemática só ensina regras e fórmulas e que as mesmas são só para alguns.

Compreendo, agora, que, como professora, devo preocupar-me, cada dia mais, com o aprendizado dos meus alunos, tendo o compromisso de ensinar que a matemática teve e ainda tem seu envolvimento na história e que ela trouxe benefícios para a evolução da humanidade. Entendi e tenho a certeza de que estou me formando uma educadora matemática que é adepta do pensamento humanista, que deve desprezar o ensino baseado no positivismo.

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

Referências

BRASIL. Constituição Política Do Imperio Do Brazil (de 25 de março de 1824) Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em:
27 mar. 2019.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de Pesquisas**. 1.ed. Rio Grande do Sul: UFRGS, 2009.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOBBSBAWN, E. *A era dos extremos: o breve século XX. 1941-1991*. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

HOBBSBAWN, E. *Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo*. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

DOMITE, M.; BEZERRA, K.; SOUZA, R. SILVA, V. Curso de Gestão do Currículo para Professores-Coordenadores. São Paulo. 2010.

SONDHAUS, Lawrence. **A Primeira Guerra Mundial: História Completa**. São Paulo: Contexto, 2013.

TROTSKY, Leon. **A História da Revolução Russa**. Ed. do centenário. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2017.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Didática: Uma Retrospectiva Histórica**. In: LOPES, Antônia Osima, et al. (Org.). *Repensando a didática*. 4. ed. Campinas: Papirus, 1990.